

ALTERAÇÕES NO REGISTRO CIVIL EM DECORRÊNCIA DA TRANSEXUALIDADE

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

CHANGES IN THE CIVIL REGISTRY DUE TO TRANSEXUALITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585709

Autores:

Pamella Vitória Rodrigues Marins
Vinicius José de Carvalho

RESUMO:

O trabalho apresentado tem como propósito analisar o conflito que envolve o nome da pessoa transexual e a alteração do registro público, onde o nome é conhecido como uma forma de qualificação social na condição da proteção da dignidade da pessoa humana. E trata-se de um distúrbio entre o sexo físico e o psíquico, o que acarreta sérios problemas ao indivíduo portador de tal transtorno no convívio em sociedade. Tendo como finalidade à análise do direito à identidade dos transexuais. Buscando, desta forma, apresentar o dever de pesquisas com relação a mudança do seu registro civil, com o intuito de resguardar o bem estar físico, psíquico e social, garantindo seus direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.

Palavras-chaves: Transexual. Registro Civil. Alteração. Sexo físico. Sociedade.

ABSTRACT:

The work presented aims to analyze the conflict involving the name of the transsexual person and the alteration of the public record, where the name is known as a form of social qualification in the condition of protecting the dignity of the human person. And it is a disturbance between the physical and the psychic sex, which causes serious problems to the individual with such disorder in living in society. For the purpose of analyzing the right to identity of transsexuals. In this way, seeking to present the duty of research in relation to the change of its civil registry, with the intention of safeguarding the physical, psychological and social well-being, guaranteeing its fundamental rights and guarantees provided for in the Federal Constitution.

Keywords: Transsexual. Civil Registry. Change. Physical sex. Society.

INTRODUÇÃO

O presente artigo expõe a importância do direito à identidade dos transexuais, que se trata de uma espécie dos direitos da personalidade, sendo o nome um dos principais elementos.

Mesmo que a alteração do registro civil ainda gere bastante preconceito nos tribunais e até mesmo na sociedade, busca-se um ordenamento jurídico que ampare essas pessoas, para que haja um Estado Democrático de Direito, onde possam viver uma vida digna e igualitária.

O transexual rejeita o sexo original, pois acredita plenamente pertencer ao outro. Negando então o seu sexo biológico, pois se identifica com o sexo oposto.

Sendo necessário que a sociedade evolua, para proporcionar a solução dos conflitos, atendendo aos seus anseios.

Uma vez que, o nome de modo algum poderia ser justificativa de ofensas. Visto que, o nome civil é individualizador de cada pessoa, sendo fundamental para identificar o indivíduo, e não para expô-lo ao ridículo.

TRANSEXUALISMO

A transexualidade retrata sobre a percepção quanto ao próprio corpo humano, sendo um transtorno de identidade no qual a pessoa é descontente com seu sexo e gênero.

De certa forma, trata-se de um desajuste entre o sexo físico e o psíquico, onde o indivíduo se sente extremamente incomodado, impossibilitando a convivência em sociedade.

De acordo com a ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz, “a transexualidade é uma condição em que a pessoa rejeita seu sexo genuíno, anatomia natural, passando a se identificar, inteiramente, com o sexo oposto, tratando-se de uma anomalia surgida no desenvolvimento da estrutura nervosa central, por ocasião de seu estado embrionário, que, contudo, não altera suas atividades intelectuais, de modo que em testes aplicados apurouse que possui, em regra, um quociente intelectual (QI) entre 106 e 118, isto é, um pouco superior à média”.

(DINIZ, 2002, p. 231)

O objetivo dos transexuais refere-se à busca do Direito à Identidade, no qual o nome faz parte desses direitos, pois identifica e individualiza cada pessoa dentro do corpo social.

A alteração do nome civil do transexual materializa-se segundo os direitos da personalidade, que começa com o nascimento com vida.

De acordo com o artigo 16º do Código Civil Brasileiro: “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.”

À vista que é defendido a mudança do registro civil do transexual sujeito à cirurgia de transgenitalização, existindo norma específica ou não. A Constituição Federal, o Código Civil e a própria Lei dos Registros Públicos asseguram a modificação do Registro Civil do transexual depois da cirurgia de mudança de sexo. E tal possibilidade é estabelecida através da dignidade da pessoa humana.

Segundo Monteiro Pinto (2012) uma das mais importantes particularidades da pessoa natural, juntamente com o estado e a capacidade civis, é o nome, atributo da personalidade, pois é elemento identificador, por excelência, dos indivíduos; é sua manifestação mais característica, elemento inalienável e imprescritível da individualidade humana. Seria inconcebível, na vida social, um sujeito inominado, já que é o nome seu sinal exterior designador, por meio do qual será reconhecido no meio familiar e perante a coletividade.

Monteiro Pinto (2012)

Ressalta, além disso, que o amparo não se dá somente na mudança cirúrgica de sexo e na mudança do nome no Registro Civil, mas também tutelam o transexual à utilizar o banheiro em que se sentir mais à vontade, podendo disputar como mulher em concurso público e ser atendido por ginecologista.

Porém, um dos grandes problemas é que no Brasil, existem diversas decisões completamente contrárias com relação a possibilidade de mudança de nome nos Registros Cíveis.

A EXCLUSÃO SOCIAL DOS TRANSGÊNEROS E O DESEJO DE RETIFICAR O REGISTRO CIVIL

O objetivo dos transexuais é a mudança de gênero e do nome no registro civil para que levem uma vida digna e igualitária assegurando os direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988. No entanto subsistem as opiniões preconceituosas tanto nos Tribunais como na Sociedade, expondo o quanto ainda tem-se mostrado remota, fazendo-se necessário um ordenamento jurídico com um regulamento mais amplo para que possa amparar estas pessoas.

O fato de ainda haver indivíduos no qual não se conformam com o próprio corpo e subordinam-se a cirurgia, normalmente, surpreendem as pessoas.

Salientando, que isto acontece devido à falta de informação dos mesmos. Apesar de a lei não apresentar nenhuma discriminação, mostra-se notoriamente que decorre da sociedade.

A maior parte da descriminalização origina-se nos entendimentos do público trans, pois certos médicos especialistas desrespeitam o nome e a orientação sexual e outros dizem não saber atender as necessidades que apresentam nas consultas.

Em relação a mudança de sexo, quando o sexo físico não condiz com o psíquico é o caso da cirurgia de transgenitalização.

Assim, conclui-se que cirurgia, aliada à posterior compatibilização do Registro Civil ao novo gênero sexual, adequando o aspecto sexual físico ao sexo psicológico do indivíduo transexual trará ao indivíduo o almejado bem-estar: 1) por possuir uma identidade e, então, reconhecer-se e ser reconhecido, tal qual se sente; 2) de ter liberdade para sentir quem realmente sempre foi sem sofrer preconceitos e sem lhe ser exigido comportamento diverso; 3) de sentir, no âmago, a satisfação e o conforto de pertencer fisicamente ao gênero sexual psíquico, de não precisar esconder sua condição física originária, sentindo vergonha ou humilhação.

(TRAVAGLIA, 2005, p. 1)

Mas primeiramente tentam por meio de psiquiatria, psicanálise ou psicoterapia, no qual buscam mudar a mente para adaptar com o físico, porém os respectivos tratamentos não têm produzido o efeito esperado, sendo assim, o único caminho versátil é por meio da cirurgia. Onde poderão seguir uma vida normal, inclusive ter uma vida sexual ativa.

A única problemática sempre presente é ser aceito na sociedade. A exclusão social encontra-se altamente evidente na vida do trans, no mercado de trabalho, nos estabelecimentos educacionais e até mesmo dentro das próprias famílias.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou, autorizando a pessoa transexual a mudar o nome no registro civil mesmo sem cirurgia ou decisão judicial. E para que chegasse a tal conclusão os ministros empregaram o princípio do respeito à dignidade humana. Podendo, o interessado ir ao cartório para requerer a mudança não sendo necessário expor sua identidade psicossocial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, no ponto de vista do Direito Público, o Estado acha no nome um equilíbrio e garantia para distinguir as pessoas, já no direito privado o nome é essencial para a execução dos direitos e para a realização das obrigações. Desse modo o Estado protege a preservação do nome, podendo ser alterado somente em determinadas situações.

O direito ao nome figura-se como direito subjetivo da personalidade e, mais do que isso, como um direito subjetivo de aspecto público-privado, de caráter duplo. À vista disso, o nome civil exprime características que funcionam como autênticas regras decorrentes de sua natureza jurídica, sendo elas a inalienabilidade, inaccessibilidade, intransmissibilidade a herdeiros, inexpropriabilidade, inestimabilidade, pecuniária, irrenunciabilidade, imprescritibilidade, exclusividade, imutabilidade relativa e obrigatoriedade

(BRANDELLI, 2012).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também se pronunciou que deve ser registrado no livro do cartório, proibindo ser mencionada nas certidões de registro público, podendo sofrer penalidade diante de tal situação constrangedora e discriminatória.

O cancelamento do registro anterior e a confecção de um registro totalmente novo não parece ser a decisão mais acertada, pois os direitos dos transexuais e de terceiros estariam assegurados se somente no livro do Cartório de Registro Civil constasse a alteração ocorrida, através de averbação, por tratar-se de ação modificadora do estado da pessoa.

(VIEIRA, 2008, p. 262-263).

É obrigação do Estado velar pela saúde de todos, incluindo bem-estar físico, mental e social. Vista disso, destaca-se que o transexual só vai viver de forma íntegra se sua identidade sexual for respeitada.

De acordo com Genival Veloso de França (2004, p.235), citando a definição de Roberto Farina (1982), é:

"[...] uma pseudo-síndrome psiquiátrica, profundamente dramática e desconcertante, na qual o indivíduo se identifica com o gênero oposto. Trata-se, pois, de uma inversão psicossocial, uma aversão e uma negação ao sexo de origem, o que leva esses indivíduos a protestarem e insistirem numa forma de cura através da cirurgia de reversão sexual, assumindo, assim, a identidade do seu desejado gênero. "

O ilustre Silvio Venosa observa que "o transexual não redesignado vive em situação de incerteza, angústia e conflitos o que lhe dificulta, senão impede de exercer as atividades inerentes aos seres humanos." (VENOSA, 2003, p. 223)

A doutrinadora Aracy Augusta Leme Klabin (apud LACERDA, 2007, p.2) define da seguinte forma:

"O transexual é um indivíduo, anatomicamente de um sexo, que acredita firmemente pertencer ao outro sexo. Essa crença é tão forte que o transexual é obcecado pelo desejo de ter o corpo alterado a fim de ajustar-se ao "verdadeiro" sexo, isto é, ao seu sexo psicológico"

O direito a alteração de nome se trata de um direito fundamental para que o grupo de transexuais tenham uma vida justa, livre e igualitária, buscando viabilizar, por exemplo, acesso ao lazer, à saúde, ao trabalho, e acesso à educação. Tendo isso em consideração, é de extrema urgência que os trans sejam plenamente reconhecidos pelo Estado, pois o alcance da igualdade material é uma questão de sobrevivência e a violência e os assassinatos decorrem sumariamente da omissão estatal.

5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO NOME E SEXO CIVIL DO TRANSEXUAL.

Ambitojuridico.com.br, 2013. Disponível em: <<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista117/a-possibilidade-de-alteracao-do-nome-e-sexo-civil-do-transexual/>>. Acesso em: 15 de março de 2020.

BRANDELLI, Leonardo. **Nome civil da pessoa natural**. São Paulo: Saraiva, 2012.

CNJ REGULAMENTA ALTERAÇÕES DE NOME E SEXO NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS TRANSEXUAIS. **Conjur.com.br**, 2018. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2018-jun-29/cnj-regulamenta-alteracoes-nome-sexo-registrotransexuais>>. Acesso em: 15 de março de 2020.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil**. 29ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. V.1

DO REGISTRO CIVIL DE TRANSEXUAIS. **Jus.com.br**, 2015. Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/44140/do-registro-civil-de-transsexuais>. Acesso em: 15 de março de 2020.

FRANÇA, Genival Veloso de. **Medicina legal**. 7.ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 2004, p. 228-237.

MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros França. **Curso de Direito civil: parte geral**. 44. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

TRAVAGLIA, Naíla Rosa Passos. **Alteração de Registro Civil do transexual operado**. 2005. 73 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 3.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil: parte geral**. vol 1. 3.ed.. São Paulo: Atlas, 2003, p.

223. VIEIRA, Tereza Rodrigues. **Nome e sexo: mudanças no Registro Civil**. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2008.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »